

Precision irrigation at the service of the vineyard

Challenge

The increase in temperatures over the last 20 years is promoting more evapotranspiration, causing the vines to suffer from water stress phenomena.

Solution

Irrigation is a long-term solution to high water stress intensity. Precision irrigation is needed to optimize water use (due to scarcity, competition between users and cost) and to maintain high quality in wine production.

Benefits

A precision irrigation system makes it possible to maintain production and quality standards even in the most difficult years, by optimizing water use.

Applicability box

Theme

Climate change mitigation
Natural resources conservation
Water-use efficiency

Context

This technique can be applied in all the vineyards.

Application time

During water stress period

Required implementation time

One season with the occurrence of water stress is needed to design the irrigation system.

Period of impact

The impact will be seen at harvest.

Equipment

Expert external companies to study the variability in the vineyards.
Precision irrigation systems
Meteorological station
Decision support systems

Practical recommendation

To design the precision irrigation system, the following steps shall be applied:

- Carefully analysing soil characteristics and their variability within the vineyard using state-of-the-art technologies based on electrical resistivity strongly correlated with the main physicochemical parameters of the soil.
- The indications obtained allow the vineyard to be divided into homogeneous zones within which the hydrological properties of the soil are uniform. Each zone will eventually be characterized through a soil survey by specialized companies.
- Designing the variable-rate drip system involved the creation of two zones, achieved by laying a single dripline characterized by different pitches between the drippers, which is greater in the high vigour zone and lesser in the low vigour zone. This is done by applying Hydro clips to the drippers to close them and modulate the pitch.
- Using decision support systems to know when to use the irrigation systems, for instance, Irriframe by ANBI and Manna by Rivulis.

Pictures and visual information:

Fig 1. The vineyard can be divided into two macro areas, one less prone to water stress phenomena

Fig 2. Example of a distribution of different irrigation theses and characteristics of a variable rate irrigation system

Fig 3. Hydro clips applied to the drippers to close them and modulate the pitch and obtain a variable-rate drip system

Further information

Videos

<https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

(short version): <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

(detailed explanation): <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

Web links

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

Contact information

Publisher: Vinidea srl, Piazza 1° Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italia; www.inforwine.com

Author(s): factsheets made by Céline Caffot, Vinidea, based on the work coordinated by Davide Modena and Professor Lucio Brancadoro from the University of Milan (Italy)

Contact: celine.caffot@vinidea.it – davide.modina@unimi.it – lucio.brancadoro@unimi.it

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: www.climed-fruit.eu

© 2023

Simplified cost/benefit analysis

Irrigation 4.0 in the Vineyard

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

The practice aims to optimize the management of the multiple summer stresses while maintain the set production and quality standards even in the most difficult years, optimising the use of water, through precision irrigation.

Ex-ante is a standard drip irrigation system.

Ex-post is a precision drip irrigation system, where vineyard portions with different vigor are subjected to different weather-dependent watering regimes.

Economical costs and benefits

The practice by better managing the summer's stresses aims to increasing the competitiveness of wineries. Moreover, water is a limited resource in the considered area of Northern Italy (Franciacorta) where the irrigation system was tested, as well as in many viticulture regions.

Legend

	Ex-ante	Ex-post
Variable costs		
Input		
Water	100%	85%
Installation (material + labour)	Standard Drip Irrigation System: 100 %	<i>Standard Drip Irrigation System</i> <i>Pitch Dripper used to modulate the water income.</i> <i>Mapping of the conductivity and hydric needs of the vineyard: cost / ha</i> <i>Decision-support system</i>
Services		Total costs (installation + services): 115%
Other equipment	-	<i>Meteorological station: 2000€</i>
Benefits	-	-
Yield in the low vigor area	100%	119%
Acidity in the low vigor area	100%	124%
COMPARISON	<p><i>The 15% increase of initial costs is balanced by the increase of yearly yield and grape quality obtained in the low vigour area receiving the exact amount of water needed, and by the reduction of variable cost for water consumption.</i></p>	

Environmental costs and benefits

Energy	<p>No significant change estimated:</p>
<p>There is no appreciable difference in terms of energy consumption.</p>	
Water	<p>Indicator improved by 15%:</p>
<p>In the experimental vineyard in Franciacorta, water consumption per hectare was reduced by 15% with the precision irrigation system vs the standard irrigation system (from 722 to 600 m³/ha in 2022, from 300 to 250 m³/ha in 2021).</p>	
Soil	<p>Unmeasured impact:</p>
<p><i>No direct relationship between the practice and the indicator in question</i></p>	
Air	<p>Unmeasured impact:</p>
<p><i>No direct relationship between the practice and the indicator in question</i></p>	
Biodiversity	<p>Unmeasured impact:</p>
<p><i>No direct relationship between the practice and the indicator in question</i></p>	

VIRECLI - Viticulture Resilient to Climate Change

Short description of the OG

Increase wine farms' competitiveness through the implementation of precision farming techniques. Test, in several wine production districts, new techniques to counteract the effects of climate change.

Introduce innovation management protocols suitable for the oenological objectives and respectful of the typicity of the territory.

Transmit economically sustainable soil management techniques able to promote productivity and hydrological slope stability.

Benefits

Less water used for irrigation; avoid soil erosion and less water use for irrigation; fewer inputs; fewer losses due to spring frosts.

Stage of implementation

Project completed.

Applicability box

Theme

Climate change mitigation - Digital technologies - Erosion control - Soil health - Water-use efficiency

Context

Mediterranean climate, tests in northern Italy (Lombardy)

Duration

3 years (2019-2022)

Partners involved.

3 independent winegrowers, 2 universities located in Northern Italy (Milan, Piacenza and Pavia)

Budget

800.000,00€

Main achieved or expected results

P1. Irrigation 4.0 guidelines: to explain steps to follow to design a precision irrigation system to maintain production and quality standards even in the most difficult years and to optimise water use. Uses variable rate technology that takes into consideration soil variability within the vineyard.

P2. Soil management practice guidelines: to increase vineyard resilience to extreme rain events or drought and to reduce the impact of superficial landslides and erosion phenomena to limit structural damage in vineyards and organic substance losses.

P3. Impact of new rootstocks to cope with water stress conditions.

P4. Guidelines on how to assess the effect of space variability in the vineyard on the fertility of the basal buds of a variety characterized by productive alternation and a low basal fertility such as Croatina.

P5. Guidelines on late winter pruning to postpone bud break to avoid damage due to spring frost and to obtain a better freshness of the grape if the initial phenological delay is maintained until ripening.

Fig 1. Example distribution of different irrigation theses and characteristics of a variable rate irrigation system

Fig. 2. Bud frost tolerance versus bud position on the shoots

Existing materials

Videos

P1. Irrigation 4.0 guidelines:

<https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

Short version: <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

Detailed explanation: <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

P2. Soil management practice guidelines:

Short version: <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

Detailed explanation: https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

P3. Impact of new rootstocks to cope with water stress conditions:

 <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Guidelines on how to assess the effect of space variability:

 Short version: <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

 Detailed explanation: <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

P5. Guidelines on late winter pruning

 <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

 Short version https://youtu.be/AXao_SlrISs

 Detailed explanation: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Web links

P1. Irrigation 4.0 guidelines:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

 https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

P2. Soil management practice guidelines:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Impact of new rootstocks to cope with water stress conditions:

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Guidelines on how to assess the effect of space variability:

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Guidelines on late winter pruning:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Contact information

Publisher:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italy; www.inforwine.com

Author(s): factsheets made by Céline Caffot, Vinidea based on the work carried out under the VIRECLI Operational Group by:

- Davide Modena and Professor Lucio Brancadoro from the University of Milan (Italy).
- Professor Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni and Valerio Vivaldi from the University of Pavia.
- Professor Alberto Vercesi, Professor Matteo Gatti and Alessandra Garavani from the Catholic University of Piacenza (Italy).
- Professor Stefano Poni from the Catholic University of Piacenza (Italy).

Contact: celine.caffot@vinidea.it – gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it – lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it - matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: www.climed-fruit.eu

© 2023

Η άρδευση ακριβείας στην υπηρεσία του αμπελώνα

Πρόκληση

Η αύξηση των θερμοκρασιών τα τελευταία 20 χρόνια συμβάλλει στην αύξηση της εξατμισοδιαπνοής, με αποτέλεσμα τα αμπέλια να υποφέρουν από φαινόμενα υδατικής καταπόνησης.

Λύση

Η άρδευση είναι μια μακροπρόθεσμη λύση για την έντονη υδατική καταπόνηση. Απαιτείται άρδευση ακριβείας, ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση του νερού (λόγω λειψυδρίας, ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών και κόστους) και να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα στην οινοπαραγωγή.

Οφέλη

Ένα σύστημα άρδευσης ακριβείας καθιστά δυνατή τη διατήρηση των προτύπων παραγωγής και ποιότητας, ακόμα και στις πλέον δύσκολες χρονιές, βελτιστοποιώντας τη χρήση του νερού.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
Διατήρηση φυσικών πόρων
Αποδοτικότητα χρήσης νερού

Πλαίσιο

Αυτή η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους αμπελώνες.

Χρόνος εφαρμογής

Κατά την περίοδο της υδατικής καταπόνησης

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Για τον σχεδιασμό του συστήματος άρδευσης απαιτείται μία εποχή με εμφάνιση υδατικής καταπόνησης.

Περίοδος επιπτώσεων

Το αποτέλεσμα θα φανεί στη συγκομιδή.

Εξοπλισμός

Εξωτερικές εταιρείες εμπειρογνομόνων μελετούν τη μεταβλητότητα στους αμπελώνες.
Συστήματα άρδευσης ακριβείας
Μετεωρολογικός σταθμός
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων

Πρακτικές συστάσεις

Για τον σχεδιασμό του συστήματος άρδευσης ακριβείας, πρέπει να εφαρμοστούν τα ακόλουθα βήματα:

- Προσεκτική ανάλυση των χαρακτηριστικών του εδάφους και της μεταβλητότητάς τους εντός του αμπελώνα με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής που βασίζονται στην ηλεκτρική αγωγιμότητα η οποία συσχετίζεται στενά με τις κύριες φυσικοχημικές παραμέτρους του εδάφους.
- Οι ενδείξεις που λαμβάνονται επιτρέπουν τον διαχωρισμό του αμπελώνα σε ομοιογενείς ζώνες εντός των οποίων οι υδρολογικές ιδιότητες του εδάφους είναι ομοιόμορφες. Κάθε ζώνη θα χαρακτηριστεί τελικά μέσω εδαφολογικής έρευνας από εξειδικευμένες εταιρείες.
- Ο σχεδιασμός του συστήματος στάγδην άρδευσης μεταβλητού ρυθμού περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο ζωνών, που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μιας ενιαίας γραμμής στάλαξης με διαφορετική ένταση στους σταλάκτες, μεγαλύτερη στη ζώνη υψηλής ευρωστίας και μικρότερη στη ζώνη χαμηλής ευρωστίας. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή σφικκτήρων Hydro clip στους σταλάκτες, για να τους κλείσουν και να ρυθμίσουν την ένταση.
- Χρήση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, για να ξέρετε πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα άρδευσης, για παράδειγμα, Irriframe της ANBI και Manna της Rivulis.

Εικόνες και οπτικές πληροφορίες:

Εικ. 1. Ο αμπελώνας μπορεί να χωριστεί σε δύο μακροπεριοχές, η μία εκ των οποίων λιγότερο επιρρεπής σε φαινόμενα υδατικής καταπόνησης

Εικ. 2. Παράδειγμα κατανομής διαφορετικών θέσεων άρδευσης και χαρακτηριστικών ενός συστήματος άρδευσης μεταβλητού ρυθμού

Εικ. 3. Εφαρμόζονται Hydro clips στους σταλάκτες, για να τους κλείσουν και να ρυθμίσουν την ένταση, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα στάγδην άρδευσης μεταβλητού ρυθμού

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

 <https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

 (σύντομη έκδοση): <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

 (αναλυτική εξήγηση): <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

 https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precisioni_sc_21194.htm

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Ιταλία
www.inforwine.com

Συγγραφέας(ες): Χρ: ενημερωτικά δελτία από την Céline Caffot (Vinidea), βάσει των εργασιών που συντόνισαν ο Davide Modena και ο καθηγητής Lucio Brancadoro από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (Ιταλία)

Επικοινωνία: celine.caffot@vinidea.it – stefano.poni@unicatt.it

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Άρδευση 4.0 στον αμπελώνα

Εισαγωγή - παρουσίαση της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης

Η πρακτική αυτή αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πολλαπλών θερινών καταπονήσεων της αμπέλου, διατηρώντας παράλληλα τα καθορισμένα πρότυπα παραγωγής και ποιότητας ακόμη και στις πιο δύσκολες χρονιές, βελτιστοποιώντας τη χρήση του νερού μέσω της άρδευσης ακριβείας.

Το Ex-ante είναι ένα τυπικό σύστημα στάγδην άρδευσης.

Το Ex-post είναι ένα σύστημα στάγδην άρδευσης ακριβείας, όπου τμήματα αμπελώνων με διαφορετική ευρωστία υποβάλλονται σε διαφορετικά καθεστώτα άρδευσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Η πρακτική αυτή με την καλύτερη διαχείριση των καλοκαιρινών πιέσεων αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οινοποιείων. Επιπλέον, το νερό είναι περιορισμένος πόρος στην υπό εξέταση περιοχή της Βόρειας Ιταλίας (Franciacorta) όπου δοκιμάστηκε το σύστημα άρδευσης, καθώς και σε πολλές αμπελουργικές περιοχές.

Υπόμνημα

▶ Εκτιμώμενος

▶ Μετρούμενος

	Υφιστάμενη κατάσταση	Μελλοντική κατάσταση
Μεταβλητό κόστος		
Είσοδος		
Νερό	100%	85%
Εγκατάσταση (υλικά + εργασία)	Τυπικό σύστημα στάγδην άρδευσης: 100%	<i>Τυπικό σύστημα στάγδην άρδευσης:</i> <i>Pitch Dripper που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του εισοδήματος του νερού.</i> <i>Χαρτογράφηση της αγωγιμότητας και των αρδευτικών αναγκών του αμπελώνα: κόστος / εκτάριο</i> <i>Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων</i>
Υπηρεσίες		Συνολικό κόστος (εγκατάσταση + υπηρεσίες): 115%
Άλλος εξοπλισμός	-	<i>Μετεωρολογικός σταθμός: 2000€</i>
Οφέλη	-	-
Απόδοση στην περιοχή χαμηλής ευρωστίας	100%	119%

Οξύτητα στην περιοχή χαμηλού σθένους	100%	124%
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	<p>Η αύξηση του αρχικού κόστους κατά 15% εξισορροπείται από την αύξηση της ετήσιας απόδοσης και της ποιότητας των σταφυλιών που επιτυγχάνεται στην περιοχή χαμηλής ζωηρότητας που λαμβάνει την ακριβή ποσότητα νερού που απαιτείται, καθώς και από τη μείωση του μεταβλητού κόστους άρδευσης.</p>	

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Δεν εκτιμάται σημαντική μεταβολή:
Δεν υπάρχει αξιοσημείωτη διαφορά όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας.	
Νερό	Ο δείκτης βελτιώθηκε κατά 15%:
Στον πειραματικό αμπελώνα στη Franciacorta, η κατανάλωση νερού ανά εκτάριο μειώθηκε κατά 15% με το σύστημα άρδευσης ακριβείας σε σχέση με το κανονικό σύστημα άρδευσης (από 722 σε 600 ^{m³/ha} το 2022, από 300 σε 250 ^{m³/ha} το 2021).	
Έδαφος	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη	
Αέρας	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη	
Βιοποικιλότητα	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη	

VIRECLI - Αμπελουργία Ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή

Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΟ)

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελοοινικών εκμεταλλεύσεων μέσω της εφαρμογής μεθόδων γεωργίας ακριβείας. Σε αρκετές οινοπαραγωγικές περιοχές, έγινε η εφαρμογή νέων τεχνικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Εισαγωγή πρωτοκόλλων διαχείρισης της καινοτομίας τα οποία είναι κατάλληλα για τους οινολογικούς στόχους και σέβονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Διάδοση οικονομικά βιώσιμων τεχνικών διαχείρισης του εδάφους, ικανών να προωθήσουν την παραγωγικότητα και την υδρολογική σταθερότητα των πρηνών.

Οφέλη

Χρήση λιγότερου νερού για άρδευση· αποφυγή διάβρωσης του εδάφους και χρήση λιγότερου νερού για άρδευση· μείωση εισροών· λιγότερες απώλειες λόγω εαρινών παγετών.

Στάδιο εφαρμογής

Το έργο ολοκληρώθηκε.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
- Ψηφιακές τεχνολογίες - Έλεγχος της διάβρωσης - Υγεία του εδάφους - Αποδοτικότητα χρήσης νερού

Περιεχόμενα

Μεσογειακό κλίμα, δοκιμές στη βόρεια Ιταλία (Λομβαρδία)

Διάρκεια

3 έτη (2019-2022)

Εταίροι ΕΟ

3 ανεξάρτητοι αμπελουργοί, 2 πανεπιστήμια στη Βόρεια Ιταλία (Μιλάνο, Ρίτσενζα και Παβία)

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

800 000,00 €

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

P1. Οδηγίες άρδευσης 4.0: εξήγηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για τον σχεδιασμό ενός συστήματος άρδευσης ακριβείας με στόχο τη διατήρηση των προτύπων παραγωγής και ποιότητας, ακόμη και στις πλέον δύσκολες χρονιές και τη βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού. Χρησιμοποιεί τεχνολογία μεταβλητού ρυθμού που λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα του εδάφους εντός του αμπελώνα.

P2. Οδηγίες πρακτικής διαχείρισης του εδάφους: αύξηση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων σε ακραίες βροχοπτώσεις ή ξηρασία και μείωση των επιπτώσεων επιφανειακών κατολισθήσεων και φαινομένων διάβρωσης, ώστε να περιοριστούν οι δομικές ζημιές στους αμπελώνες και οι απώλειες οργανικών ουσιών.

P3. Επίδραση νέων υποκειμένων στην αντιμετώπιση των συνθηκών υδατικής καταπόνησης.

Π4. Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης της επίδρασης της μεταβλητότητας του χώρου στον αμπελώνα σε σχέση με την γονιμότητα των οφθαλμών της βάσης, μιας ποικιλίας που χαρακτηρίζεται από εναλλαγή παραγωγικότητας και χαμηλή γονιμότητα των οφθαλμών της βάσης, όπως η Croatia.

Π5. Οδηγίες για κλάδεμα στα τέλη του χειμώνα για να καθυστερήσει το άνοιγμα των οφθαλμών ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές λόγω του εαρινού παγετού, και για να επιτευχθεί καλύτερη φρεσκάδα του σταφυλιού εάν διατηρηθεί η αρχική φαινολογική καθυστέρηση μέχρι την ωρίμανση.

Εικ. 1. Παράδειγμα κατανομής διαφορετικών θέσεων άρδευσης και χαρακτηριστικών ενός συστήματος άρδευσης μεταβλητού ρυθμού

Μη ανθεκτικό στον παγετό

Ανθεκτικό στον παγετό
όσο είναι ακόμα αδρανές

Βλαστοί όσο το δυνατόν
πιο κατακόρυφοι και
μακρύτεροι

Εικ. 2. Ανθεκτικότητα οφθαλμών στον παγετό έναντι θέσης οφθαλμών στους βλαστούς

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

Π1. Οδηγίες άρδευσης 4.0:

🇬🇧 <https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

■ ■ Σύντομη έκδοση: <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

■ ■ Αναλυτική εξήγηση: <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

Π2. Οδηγίες πρακτικής διαχείρισης εδάφους:

■ ■ Σύντομη έκδοση: <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

■ ■ Αναλυτική εξήγηση: https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

Π3. Επίδραση νέων ριζωμάτων στην αντιμετώπιση των συνθηκών υδατικής καταπόνησης:

■ ■ <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

Π4. Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης της επίδρασης της μεταβλητότητας του χώρου:

■ ■ Σύντομη έκδοση: <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

■ ■ Αναλυτική εξήγηση: <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

Π5. Οδηγίες για το κλάδεμα στα τέλη του χειμώνα

🇬🇧 <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

■ ■ Σύντομη έκδοση: https://youtu.be/AXao_SlrISs

■ ■ Αναλυτική εξήγηση: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

P1. Οδηγίες άρδευσης 4.0:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

 https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_e_sc_21194.htm

P2. Οδηγίες πρακτικής διαχείρισης εδάφους:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Επίδραση νέων υποκειμένων στην αντιμετώπιση των συνθηκών υδατικής καταπόνησης:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης της επίδρασης της μεταβλητότητας του χώρου:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Οδηγίες για το κλάδεμα στα τέλη του χειμώνα:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC)
Ιταλία· www.inforwine.com

Συγγραφέας(ες): Χρ: τα ενημερωτικά δελτία
συντάχθηκαν από τη Céline Caffot (Vinidea), με βάση τις
εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της

επιχειρησιακής ομάδας VIRECLI από τους:

- Davide Modena και καθηγητή Lucio Brancadoro από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (Ιταλία).
- Καθηγητές Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni και Valerio Vivaldi από το Πανεπιστήμιο της Παβίας.
- Καθηγητή Alberto Vercesi, καθηγητή Matteo Gatti και Alessandra Garavani από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Piacenza (Ιταλία).
- Καθηγητή Stefano Poni από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Piacenza (Ιταλία).

Επικοινωνία: celine.caffot@vinidea.it –
gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it –
lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it -
matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

El riego de precisión al servicio del viñedo

Desafío

El aumento de las temperaturas en los últimos 20 años favorece una mayor evapotranspiración, lo que provoca en las vides fenómenos de estrés hídrico.

Solución

El riego es una solución a largo plazo para una elevada intensidad de estrés hídrico. El riego de precisión es necesario para optimizar el uso del agua (debido a la escasez, la competencia entre usuarios y el coste) y mantener una producción de vino de alta calidad.

Beneficios

Un sistema de riego de precisión permite mantener los estándares de producción y calidad incluso en los años más difíciles, gracias a la optimización del uso del agua.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Mitigación del cambio climático
Conservación de los recursos naturales
Eficacia en el uso del agua

Contexto

Esta técnica puede aplicarse en todos los viñedos.

Tiempo de aplicación

Durante el periodo de estrés hídrico

Tiempo de aplicación necesario

Para diseñar el sistema de riego se necesita una temporada en la que se produzca estrés hídrico.

Periodo de impacto

El impacto se verá en la vendimia.

Equipamiento

Empresas externas expertas para estudiar la variabilidad de los viñedos.
Sistemas de riego de precisión
Estación meteorológica
Sistemas de apoyo a la toma de decisiones

Recomendaciones prácticas

Para diseñar el sistema de riego de precisión, se aplicarán los pasos siguientes:

- Analizar minuciosamente las características del suelo y su variabilidad dentro del viñedo utilizando tecnologías punteras basadas en la resistividad eléctrica estrechamente correlacionada con los principales parámetros fisicoquímicos del suelo.
- Las evidencias obtenidas permiten dividir el viñedo en zonas homogéneas en las que las propiedades hidrológicas del suelo son uniformes. En su momento, cada zona se caracterizará mediante un estudio del suelo realizado por empresas especializadas.
- El diseño del sistema de goteo de caudal variable implica la creación de dos zonas, lo que se consigue mediante el tendido de una única línea de goteo caracterizada por diferentes distancias entre los goteros, que es mayor en la zona de vigor alto y menor en la zona de vigor bajo. Para ello, se aplican pinzas de riego a los goteros para cerrarlos y modular la distancia. Para ello, se aplican pinzas de riego a los goteros para cerrarlos y modular la distancia.
- Se utilizan sistemas de apoyo a la toma de decisiones para saber cuándo utilizar los sistemas de riego, por ejemplo, Irriframe de ANBI y Manna de Rivulis.

Imágenes e información visual:

Figura 1. El viñedo puede dividirse en dos macrozonas, una menos propensa a los fenómenos de estrés hídrico

Figura 2. Ejemplo de distribución de diferentes tesis de riego y características de un sistema de riego de caudal variable

Figura 3. Pinzas de riego aplicadas a los goteros para cerrarlos y modular la distancia y obtener un sistema de goteo de caudal variable

Videos

 <https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

 (versión corta): <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

 (explicación detallada): <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

Enlaces web

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

 https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precisioni_sc_21194.htm

Información de contacto

Editor: *Vinidea* srl, Piazza 1° Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italia; www.inforwine.com

Autor(es): fichas elaboradas por Céline Caffot, Vinidea, a partir del trabajo coordinado por Davide Modena y el profesor Lucio Brancadoro de la Universidad de Milán (Italia)

Contacto: celine.caffot@vinidea.it – davide.modina@unimi.it – lucio.brancadoro@unimi.it

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análisis simplificado de costes y beneficios

Riego 4.0 en el viñedo

Introducción - presentación de la situación ex-ante y ex-post

El objetivo de esta práctica es optimizar la gestión de los múltiples estreses estivales y mantener los niveles de producción y calidad fijados incluso en los años más difíciles, optimizando el uso del agua mediante el riego de precisión.

Ex-ante es un sistema estándar de riego por goteo. Ex-post es un sistema de riego por goteo de precisión, en el que secciones del viñedo con diferente vigor se someten a distintos regímenes de riego en función de las condiciones meteorológicas.

Costes y beneficios económicos

El objetivo de la práctica es aumentar la competitividad de las bodegas mediante una mejor gestión del estrés estival. Además, el agua es un recurso limitado en la zona considerada del norte de Italia (Franciacorta), donde se probó el sistema de riego, así como en muchas regiones vitícolas.

Leyenda

	Ex-ante	Ex-post
Costes variables		
Entrada		
Agua	100 %	85 %
Instalación (material + mano de obra)	Sistema de riego por goteo estándar: 100 %	<i>Sistema de riego por goteo estándar</i> <i>Gotero de paso utilizado para modular el ingreso de agua.</i> <i>Cartografía de la conductividad y las necesidades hídricas del viñedo: coste / ha</i> <i>Sistema de ayuda a la toma de decisiones</i>
Servicios		Costes totales (instalación + servicios): 115 %
Otros equipos	-	<i>Estación meteorológica: 2 000 €</i>
Beneficios	-	-
Rendimiento en la zona de bajo vigor	100 %	119 %
Acidez en la zona de bajo vigor	100 %	124 %
COMPARACIÓN	<p><i>El incremento del 15 % de los costes iniciales se compensa con el aumento del rendimiento anual y de la calidad de la uva obtenidos en la zona de bajo vigor que recibe la cantidad exacta de agua necesaria, y con la reducción del coste variable por consumo de agua.</i></p>	

Costes y beneficios medioambientales

Energía	No se estiman cambios significativos:
No hay diferencias apreciables en términos de consumo de energía.	
Agua	El indicador ha mejorado un 15 %:
En el viñedo experimental de Franciacorta, el consumo de agua por hectárea se redujo en un 15 % con el de riego de precisión frente al sistema de riego estándar (de 722 a 600 m ³ /ha en 2022, de 300 a 250 m ³ /ha en 2021).	
Suelo	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión</i>	
Aire	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión</i>	
Biodiversidad	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión</i>	

VIRECLI: Viticultura resiliente al cambio climático

Breve descripción del GO

Aumentar la competitividad de las explotaciones vitícolas mediante la aplicación de técnicas de agricultura de precisión.

Probar, en varios distritos vitícolas, nuevas técnicas para contrarrestar los efectos del cambio climático.

Introducir protocolos de gestión de la innovación adecuados a los objetivos enológicos y respetuosos con la tipicidad del territorio.

Transmitir técnicas de gestión del suelo económicamente sostenibles y capaces de fomentar la productividad y la estabilidad hidrológica de los taludes.

Beneficios

Usar menos agua para el riego; evitar la erosión del suelo y menor uso de agua para riego; menos aportes; menos pérdidas por heladas primaverales.

Fase de desarrollo

Proyecto finalizado.

Principales resultados obtenidos o esperados

P1. Directrices sobre riego 4.0: para explicar los pasos que se deben seguir al diseñar un sistema de riego de precisión que mantenga los estándares de producción y calidad incluso en los años más difíciles y optimice el uso del agua. Emplea tecnología de tasa variable que tiene en cuenta la variabilidad del suelo dentro del viñedo.

P2. Directrices sobre prácticas de gestión del suelo: para aumentar la resiliencia de los viñedos ante fenómenos extremos de lluvia o sequía y reducir el impacto de los desprendimientos superficiales y los fenómenos de erosión con el fin de limitar los daños estructurales en los viñedos y las pérdidas de sustancias orgánicas.

P3. Impacto de nuevos portainjertos para hacer frente a condiciones de estrés hídrico.

P4. Directrices sobre cómo evaluar el efecto de la variabilidad espacial en el viñedo sobre la fertilidad de las yemas basales de una variedad caracterizada por la alternancia productiva y una baja fertilidad basal como la croatina.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Mitigación del cambio climático - Tecnologías digitales - Control de la erosión - Salud del suelo - Eficacia en el uso del agua

Contexto

Clima mediterráneo, pruebas en el norte de Italia (Lombardía)

Duración

3 años (2019-2022)

Socios del proyecto

3 viticultores independientes, 2 universidades ubicadas en el norte de Italia (Milán, Piacenza y Pavía)

Presupuesto

800 000,00 €

P5. Directrices sobre la poda tardía de invierno para retrasar la brotación y así evitar los daños debidos a las heladas primaverales y obtener una mayor frescura de la uva si se mantiene el retraso fenológico inicial hasta la maduración.

Figura 1. Ejemplo de distribución de diferentes tesis de riego y características de un sistema de riego de caudal variable

Figura 2. Tolerancia de las yemas a las heladas en consonancia con su posición en los brotes

Materiales disponibles

Vídeos

P1. Directrices sobre riego 4.0:

 <https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

 Versión corta: <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

 Explicación detallada: <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

P2. Directrices sobre prácticas de gestión del suelo:

 Versión corta: <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

 Explicación detallada: https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

P3. Impacto de nuevos portainjertos para hacer frente a condiciones de estrés hídrico:

 <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Directrices sobre cómo evaluar el efecto de la variabilidad espacial:

 Versión corta: <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

 Explicación detallada: <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

P5. Directrices sobre la poda tardía de invierno

 <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

 Versión corta https://youtu.be/AXao_SlRISs

 Explicación detallada: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Enlaces web

P1. Directrices sobre riego 4.0:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

 https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_e_sc_21194.htm

P2. Directrices sobre prácticas de gestión del suelo:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Impacto de nuevos portainjertos para hacer frente a condiciones de estrés hídrico:

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Directrices sobre cómo evaluar el efecto de la variabilidad espacial:

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Directrices sobre la poda tardía en invierno:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Información de contacto

Editor:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italia; www.inforwine.com

Autor(es): fichas elaboradas por CélineCaffot, Vinidea, a partir del trabajo realizado en el marco del Grupo

Operativo VIRECLI por:

- Davide Modina y el profesor Lucio Brancadoro, de la Universidad de Milán (Italia).
- La profesora Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni y Valerio Vivaldi, de la Universidad de Pavía.
- El profesor Alberto Vercesi, el profesor Matteo Gatti y Alessandra Garavani, de la Universidad Católica de Piacenza (Italia).
- Profesor Stefano Poni, de la Universidad Católica de Piacenza (Italia).

Contacto: celine.caffot@vinidea.it –

gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it –

lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it -

matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

L'irrigation de précision au service de la vigne

Principaux enjeux

L'augmentation des températures au cours des 20 dernières années favorise une plus grande évapotranspiration, provoquant des phénomènes de stress hydrique pour la vigne.

Solution

L'irrigation est une solution à long terme pour répondre à un stress hydrique élevé. L'irrigation de précision est nécessaire pour optimiser l'utilisation de l'eau (en raison de sa rareté, de la concurrence entre les utilisateurs et du coût) et pour assurer une qualité de la production de vin.

Avantages

Un système d'irrigation de précision permet de maintenir les normes de production et de qualité, même dans les années sèches, en optimisant l'utilisation de l'eau.

Conditions d'application

Mots clés

Atténuation du changement climatique
Préservation des ressources naturelles
Efficience de l'utilisation de l'eau

Contexte

Cette technique peut être appliquée dans tous les vignobles.

Période d'application

Pendant la période de stress hydrique

Délai de mise en œuvre nécessaire

Il faut attendre une saison de stress hydrique pour concevoir le système d'irrigation.

Période d'impact

Les effets seront visibles au moment de la récolte.

Matériel

Faire appel à des sociétés externes expertes pour étudier la variabilité dans les vignobles.
Systèmes d'irrigation de précision
Station météorologique
Systèmes d'aide à la décision

Recommandations pratiques

Pour concevoir un système d'irrigation de précision, il convient de suivre les étapes suivantes :

- Analyse minutieuse des caractéristiques du sol et de sa variabilité au sein du vignoble à l'aide de technologies de pointe basées sur la résistivité électrique. La résistivité électrique est fortement corrélée aux principaux paramètres physico-chimiques du sol.
- Les indications obtenues permettent de diviser le vignoble en zones homogènes à l'intérieur desquelles les propriétés hydrologiques du sol sont uniformes. Chaque zone sera éventuellement caractérisée par une étude de sol réalisée par des sociétés spécialisées.
- La conception du système de goutte-à-goutte à débit variable a impliqué la création de deux zones, obtenues par la pose d'une seule ligne de goutte-à-goutte caractérisée par des espacements différents entre les goutteurs, qui sont plus importants dans la zone de haute vigueur et moins importants dans la zone de faible vigueur. Pour ce faire, on applique des pinces Hydro sur les goutteurs pour les fermer et moduler leur position.
- Utilisation de systèmes d'aide à la décision pour savoir quand irriguer, par exemple Irriframe d'ANBI et Manna de Rivulis.

Photos et informations visuelles :

Fig 1. Le vignoble peut être divisé en deux macro-zones, dont l'une est moins soumise aux phénomènes de stress hydrique

Fig 2. Exemple de répartition des différentes méthodes d'irrigation et caractéristiques d'un système d'irrigation à débit variable

Fig. 3. « Pinces Hydro » appliquées aux goutteurs pour les fermer, moduler leur position et obtenir un système de goutte-à-goutte à débit variable

Ressources associées

Vidéos

 <https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

 (version courte) : <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

 (explication détaillée) : <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

Liens internet

https://www.inforwine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

 https://www.inforwine.com/it/video/irrigazione_di_precision_e_sc_21194.htm

Contacts

Éditeur:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italy; www.inforwine.com

Auteur(s): fiches réalisées par Céline Caffot (Vinidea srl), sur la base des travaux coordonnés par Davide Modena et le Professeur Lucio Brancadoro de l'Université de Milan (Italie)

Contact: celine.caffot@vinidea.it –
davide.modina@unimi.it –
lucio.brancadoro@unimi.it

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet :

www.climed-fruit.eu

© 2023

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

L'irrigation de précision dans le vignoble

Introduction - présentation de la situation ex ante et ex post

La pratique vise à optimiser la gestion des multiples stress estivaux tout en maintenant les normes de production et de qualité fixées, même dans les années sèches, en optimisant l'utilisation de l'eau grâce à l'irrigation de précision.

Ex-ante est un système d'irrigation goutte à goutte standard.

Ex-post est un système d'irrigation au goutte-à-goutte de précision, dans lequel les parties du vignoble ayant une vigueur différente sont soumises à des régimes d'arrosage différents en fonction des conditions météorologiques.

Impacts économiques

En gérant mieux les contraintes estivales, cette pratique vise à accroître la compétitivité des exploitations viticoles. De plus, l'eau est une ressource limitée dans la région considérée du nord de l'Italie (Franciacorta) où le système d'irrigation a été testé, ainsi que dans de nombreuses régions viticoles.

Légende

 Indicateur estimé

 Indicateur mesuré

	Ex-ante	Ex-post
Coûts variables		
Eau	100%	85%
Installation (matériel + main d'œuvre)	Système d'irrigation goutte à goutte standard : 100%	Système d'irrigation goutte à goutte standard : <i>Pitch Dripper</i> utilisé pour moduler le débit de l'eau. Cartographie de la conductivité et des besoins hydriques du vignoble : coût / ha Système d'aide à la décision
Services		Coût total (installation + services) : 115%
Autres équipements	-	Station météorologique : 2000€
Avantages	-	-
Rendement dans la zone de faible vigueur	100%	119%
Acidité dans la zone de faible vigueur	100%	124%
COMPARAISON	L'augmentation de 15 % des coûts initiaux est compensée par l'augmentation du rendement annuel et de la qualité du raisin obtenue dans la zone de faible vigueur recevant la quantité exacte d'eau nécessaire, et par la réduction des coûts variables liés à la consommation d'eau.	

Impacts environnementaux

Energie	Aucun changement significatif n'est estimé :
Il n'y a pas de différence notable en termes de consommation d'énergie.	
Eau	L'indicateur s'est amélioré de 15 % :
Dans le vignoble expérimental de Franciacorta, la consommation d'eau par hectare a été réduite de 15 % avec le système d'irrigation de précision par rapport au système d'irrigation standard (de 722 à 600m ³ /ha en 2022, de 300 à 250m ³ /ha en 2021).	
Sol	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question</i>	
Air	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question</i>	
Biodiversité	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question</i>	

VIRECLI - Une viticulture résiliente face au changement climatique

Brève description du groupe opérationnel

Le groupe Opérationnel VIRECLI vise à accroître la compétitivité des exploitations viticoles par la mise en œuvre de techniques d'agriculture de précision.

Dans plusieurs régions viticoles, de nouvelles techniques ont été testées pour contrer les effets du changement climatique comme l'irrigation de précision, la gestion durable des sols pour lutter contre l'érosion ou encore la taille tardive. Le projet a permis d'introduire des protocoles de gestion de l'innovation adaptés aux objectifs œnologiques et respectueux de la typicité du territoire.

Valeur ajoutée

Réduction de l'utilisation d'eau pour l'irrigation ; réduction de l'érosion du sol ; réduction des intrants ; réduction des pertes dues aux gelées de printemps.

Etat actuel du projet

Projet achevé.

Infos clés

Thème

Atténuation du changement climatique
- Technologies numériques - Lutte contre l'érosion - Santé des sols - Efficacité de l'utilisation de l'eau

Contexte

Climat méditerranéen, essais dans le nord de l'Italie (Lombardie)

Durée

3 ans (2019-2022)

Partenaires du projet

3 vignerons indépendants, 2 universités situées dans le nord de l'Italie (Milan, Plaisance et Pavie)

Budget

800 000,00 €

Principaux résultats obtenus ou attendus

P1. Recommandations pour l'irrigation 4.0 : elles visent à expliquer les étapes à suivre pour concevoir un système d'irrigation de précision afin de maintenir les normes de production et de qualité, même dans les années les plus difficiles, et d'optimiser l'utilisation de l'eau. Utilisation d'une technologie à taux variable tenant compte de la variabilité du sol dans le vignoble.

P2. Recommandations en matière de pratiques de gestion des sols : elles visent à accroître la résistance de la vigne aux précipitations ou aux sécheresses extrêmes et à réduire l'impact des glissements de terrain superficiels ainsi que des phénomènes d'érosion afin de limiter les dommages structurels dans les vignobles et les pertes de matière organique.

P3. Impact des nouveaux porte-greffes pour faire face aux conditions de contrainte hydrique.

P4. Recommandations sur la manière d'évaluer l'effet de la variabilité spatiale dans le vignoble sur la fertilité des bourgeons basaux d'un cépage caractérisé par une productivité variable et une faible fertilité des bourgeons de la base, tel que la Croatina (Ndt : très ancien cépage rouge originaire du Nord de l'Italie).

P5. Recommandations concernant la taille de fin d'hiver pour retarder le débourrement afin d'éviter les dégâts dus au gel printanier et d'obtenir une meilleure fraîcheur du raisin si le retard phénologique initial est maintenu jusqu'à la maturation.

Fig. 1. Exemple de répartition des différentes méthodes d'irrigation et caractéristiques d'un système d'irrigation à débit variable

Fig. 2. Tolérance au gel des bourgeons en fonction de la position de ces derniers sur les pousses

Ressources associées

Vidéos

P1. Recommandations pour l'irrigation 4.0 :

 <https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

 Version courte : <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

 Explication détaillée : <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

P2. Recommandations en matière de pratiques de gestion des sols :

 Version courte : <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

 Explication détaillée : https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

P3. Impact des nouveaux porte-greffes pour faire face aux conditions de contrainte hydrique :

 <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Recommandations sur la manière d'évaluer l'effet de la variabilité de l'espace :

 Version courte : <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

 Explication détaillée : <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

P5. Recommandations concernant la taille de fin d'hiver

 <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

 Version courte : https://youtu.be/AXao_SlrIs

 Explication détaillée : <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Liens internet

P1. Recommandations pour l'irrigation 4.0 :

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

 https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

P2. Recommandations en matière de pratiques de gestion des sols :

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Impact des nouveaux porte-greffes pour faire face aux conditions de contrainte hydrique :

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Recommandations sur la manière d'évaluer l'effet de la variabilité de l'espace :

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Recommandations concernant la taille de fin d'hiver :

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Contacts

Éditeur:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italy; www.inforwine.com

Auteur(s): fiches réalisées par Céline Caffot (Vinidea srl), sur la base des travaux menés dans le cadre du groupe opérationnel VIRECLI par :

- Davide Modena et le Professeur Lucio Brancadoro de l'Université de Milan (Italie).
- Le Professeur Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni et Valerio Vivaldi de l'Université de Pavie (Italie).
- Le Professeur Alberto Vercesi, le Professeur Matteo Gatti et Alessandra Garavani de l'Université catholique de Plaisance (Italie).
- Le Professeur Stefano Poni de l'Université catholique de Piacenza (Italie).

Contact: celine.caffot@vinidea.it –

gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it –

lucio.brancadoro@unimi.it -

claudia.meisina@unipv.it - matteo.gatti@unicatt.it -

stefano.poni@unicatt.it

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet : www.climed-fruit.eu

© 2024

Precizno navodnjavanje u službi vinograda

Izazov

Rast temperatura u posljednjih 20 godina potiče evapotranspiraciju (gubitak vode kroz atmosfersko isparavanje i životne procese biljaka.), što uzrokuje da vinova loza trpi posljedice stresa zbog nedostatka vode.

Rješenje

Navodnjavanje je dugoročno rješenje za visoki intenzitet stresa zbog nedostatka vode. Precizno navodnjavanje potrebno je kako bi se optimizirala potrošnja vode (zbog nestašice, konkurencije među korisnicima, i troškova) te kako bi se održala visoka kvaliteta u proizvodnji vina.

Koristi

Sustavom preciznog navodnjavanja, kojim se optimizira potrošnja vode, omogućuje se održavanje standarda proizvodnje i kvalitete čak i u najtežim godinama.

Okvir primjenjivosti

Tema

Ublažavanje klimatskih promjena
Očuvanje prirodnih resursa
Učinkovitost potrošnje vode

Kontekst

Ta tehnika može se primjenjivati u svim vinogradima.

Vrijeme primjene

Tijekom razdoblja stresa zbog nedostatka vode

Potrebno vrijeme implementacije

Za projektiranje sustava navodnjavanja potrebna je jedna sezona s pojavom stresa zbog nedostatka vode.

Razdoblje utjecaja

Učinak će biti vidljiv kod berbe.

Oprema

Vanjske stručne službe za procjenu varijabilnosti u vinogradima.
Precizni sustavi navodnjavanja
Meteorološka postaja
Sustavi potpore odlučivanju

Praktične preporuke

Projektiranje sustava preciznog navodnjavanja uključuje sljedeće korake:

- Pažljivo se analiziraju svojstva zemljišta i njihova varijabilnost unutar vinograda najsvremenijim tehnologijama utemeljenim na električnoj otpornosti u visokoj korelaciji s glavnim fizikalno-kemijskim parametrima zemljišta.
- Na temelju dobivenih podataka vinograd se dijeli u homogene zone unutar kojih su hidrološka svojstva zemljišta ujednačena. Svaka zona naposljetku se karakterizira istraživanjem zemljišta koje provode specijalizirane tvrtke.
- Projektiranje sustava kapanja promjenjivom brzinom uključuje stvaranje dviju zona, što se ostvaruje polaganjem jednog crijeva s različitim pomacima između kapaljki: većim u zoni velike bujnosti špalira, a manjim u zoni slabe bujnosti špalira. To se postiže tako da se na kapaljke stave stezaljke (*Hydro-clips*) koje ih zatvaraju i tako moduliraju pomak.
- Upotrebljava se računalni sustav potpore odlučivanju koji ukazuje na to kada upotrebljavati sustave navodnjavanja, npr. Irriframe tvrtke ANBI i Manna tvrtke Rivulis.

Slike i grafičke informacije:

Slika 1. Vinograd se može podijeliti na dva makropodručja, jedno je manje sklono stresu zbog nedostatka vode

Slika 2. Primjer distribucije različitih postavki navodnjavanja i obilježja sustava navodnjavanja s promjenjivom brzinom

Slika 3. Stezaljke (Hydro-clips) koje se stavljaju na kapaljke i zatvaraju ih radi moduliranja pomaka i promjenjivosti brzine kapanja

Postojeći materijali

Video

 <https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

 (kratka verzija): <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

 (detaljno objašnjenje): <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

Web-linkovi

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_system_sc_21182.htm

 https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

Kontakt informacije

Izdavač: Vinidea srl, Piazza 1° Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italia; www.inforwine.com

Autor(i): listovi s podacima koja je izradila Céline Caffot, Vinidea, na temelju poslova koje je koordinirao Davide Modena i profesor Lucio Brancadoro sa Sveučilišta u Milanu (Italija)

Kontakt: celine.caffot@vinidea.it – davide.modina@unimi.it – lucio.brancadoro@unimi.it

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Navodnjavanje 4,0 u vinogradu

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Cilj ove prakse je optimiziranje upravljanja višestrukim ljetnim stresovima uz održavanje postavljenih standarda proizvodnje i kvalitete čak i u najtežim godinama, optimizirajući korištenje vode preciznim navodnjavanjem.

Ex ante (prethodna situacija) je standardni sustav navodnjavanja kapanjem.

Ex post (naknadna situacija) je precizan sustav navodnjavanja kapanjem, gdje se dijelovi vinograda s različitim bujnošću podvrgavaju različitim režimima zalijevanja ovisnim o vremenu (temperaturi i padavinama).

Ekonomski troškovi i koristi

Cilj je boljim upravljanjem ljetnim stresovima povećati konkurentnost vinarija. Osim toga, u razmatranom području sjeverne Italije (Franciacorta) gdje je testiran sustav navodnjavanja, voda je ograničeni resurs kao i u mnogim vinogradarskim regijama.

Legenda

- Procijenjeni
- Izmjereni

	Prethodna situacija	Naknadna situacija
Varijabilni troškovi		
Ulaz		
Voda	100%	85%
Instalacija (materijal + rad)	Standardni sustav za navodnjavanje kap na kap: 100%	<i>Standardni sustav za navodnjavanje kap na kap Pitch Dripper koristi se za moduliranje dotoka vode. Mapiranje provodljivosti i potreba za vodikom vinograda: Cijena / ha</i>
Usluge		<i>Sustav za potporu odlučivanju</i> Ukupni troškovi (instalacija + usluge): 115%
Druga oprema	-	<i>Meteorološka stanica: 2000 €</i>
Koristi	-	-
Prinos u području slabe bujnosti	100%	119%
Kiselost u području slabe bujnosti	100%	124%
USPOREDBA	<i>Povećanje početnih troškova za 15% uravnoteženo je povećanjem godišnjeg prinosa i kvalitete grožđa dobivenog u</i>	

	<p>području slabe bujnosti, dobivanjem točne količine potrebne vode, te smanjenjem varijabilnih troškova potrošnje vode.</p>
--	---

Okolišni troškovi i koristi

Energija	<p>Ne očekuje se značajna promjena:</p>
Nema značajne razlike u potrošnji energije.	
Voda	<p>Pokazatelj poboljšán za 15%:</p>
U eksperimentalnom vinogradu u Franciacorti potrošnja vode po hektaru smanjena je za 15% s preciznim sustavom navodnjavanja u odnosu na standardni sustav navodnjavanja (od 722 do 600 m ³ /ha u 2022. godini, od 300 do 250 m ³ /ha u 2021. godini).	
Tlo	<p>Neizmjereni učinak:</p>
Nema izravne veze između prakse i indikatora o kojem je riječ	
Zrak	<p>Neizmjereni učinak:</p>
Nema izravne veze između prakse i indikatora o kojem je riječ	
Bioraznolikost	<p>Neizmjereni učinak:</p>
Nema izravne veze između prakse i indikatora o kojem je riječ	

VIRECLI - vinogradarstvo otporno na klimatske promjene

Kratki opis OG

Povećati konkurentnost vinogradarskih gospodarstava primjenom preciznih poljoprivrednih tehnika.

U nekoliko vinogradarskih područja ispitati nove tehnike za suzbijanje učinaka klimatskih promjena.

Uvesti protokole za upravljanje inovacijama prikladne za enološke ciljeve i tipologiju krajolika. Prenijeti ekonomski održive tehnike gospodarstva zemljištem koje mogu pospešiti produktivnost i hidrološku stabilnost kosina.

Koristi

Manje vode za navodnjavanje; izbjegavanje erozije tla i manja potrošnja vode za navodnjavanje; manje unosa; manje gubitaka zbog proljetnih mrazova.

Faza provedbe

Projekt je završen.

Okvir primjenjivosti

Tema

Ublažavanje klimatskih promjena, digitalne tehnologije, suzbijanje erozije, zdravlje zemljišta, učinkovitost potrošnje vode

Kontekst

Mediteranska klima, ispitivanja u sjevernoj Italiji (Lombardija)

Trajanje

3 godine (2019. - 2022.)

Uključeni partneri

3 samostalna vinogradara, 2 sveučilišta u sjevernoj Italiji (Milano, Piacenza i Pavia)

Proračun

800.000,00 €

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

P1. Smjernice za navodnjavanje 4.0: objasniti korake oblikovanja preciznog sustava navodnjavanja kojim se održavaju standardi proizvodnje i kvalitete čak i u najtežim godinama te optimizira potrošnja vode. Primjenjuje se tehnologija promjenjive brzine koja uzima u obzir varijabilnost zemljišta unutar vinograda.

P2. Smjernice za praksu gospodarstva zemljištem: povećati otpornost vinograda na ekstremne kiše ili sušu i smanjiti utjecaj površinskih klizišta i erozijskih pojava kako bi se ograničila strukturna oštećenja u vinogradima i gubitak organskih tvari.

P3. Utjecaj novih podloga na rješavanje problema stresa zbog nedostatka vode.

P4. Smjernice za procjenu utjecaja različitih razmaka sadnje vinogradu na plodnost bazalnih pupova sorte za koju je karakteristična alternativna rodost i niska osnovna rodost poput Croatine.

P5. Smjernice za rezidbu krajem zime kako bi se odgodilo otvaranje pupova i izbjegla oštećenja zbog proljetnog mraza te postigla bolja svježina grožđa ako se početna odgoda fenofaza održi do zrenja.

Slika 1. Primjer distribucije različitih postavki navodnjavanja i obilježja sustava navodnjavanja s promjenjivom brzinom

Slika 2. Otpornost pupova na mraz s obzirom na položaj pupa na izbojcima

Postojeći materijali

Video

P1. Smjernice za navodnjavanje 4.0:

<https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

Kratka verzija: <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

Detaljno objašnjenje: <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

P2. Smjernice za praksu gospodarenja zemljištem:

Kratka verzija: <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

Detaljno objašnjenje: https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

P3. Utjecaj novih podloga na rješavanje problema stresa zbog nedostatka vode:

■ <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Smjernice za procjenu utjecaja različitih razmaka sadnje:

■ [Kratka verzija: https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg](https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg)

■ [Detaljno objašnjenje: https://youtu.be/5QVrj5TaDek](https://youtu.be/5QVrj5TaDek)

P5. Smjernice za kasnu zimsku rezidbu:

■ <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

■ [Kratka verzija: https://youtu.be/AXao_SlrISs](https://youtu.be/AXao_SlrISs)

■ [Detaljno objašnjenje: https://youtu.be/9Yt4kt153wE](https://youtu.be/9Yt4kt153wE)

Web-linkovi

P1. Smjernice za navodnjavanje 4.0:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

■ https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_e_sc_21194.htm

P2. Smjernice za praksu gospodarenja tlom:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Utjecaj novih podloga na rješavanje problema stresa zbog nedostatka vode:

■ https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Smjernice za procjenu utjecaja različitih razmaka sadnje:

■ https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Smjernice za kasnu zimsku rezidbu:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Kontakt informacije

Izdavač:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC)
Italy; www.inforwine.com

Autor(j): listovi s podacima koja je izradila Céline Caffot, Vinidea, na temelju poslova koje su u okviru Operativne skupine VIRECLI obavili:

- Davide Modena i profesor Lucio Brancadoro sa Sveučilišta u Milanu (Italija)
- profesorica Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni i Valerio Vivaldi sa Sveučilišta u Paviji
- profesor Alberto Vercesi, profesor Matteo Gatti i Alessandra Garavani s Katoličkog sveučilišta u Piacenzi (Italija)
- profesor Stefano Poni s Katoličkog sveučilišta u Piacenzi (Italija).

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Kontakt: celine.caffot@vinidea.it –

gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it –
lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it -
matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

Irrigazione di precisione al servizio del vigneto

Sfida

L'aumento delle temperature negli ultimi 20 anni favorisce una maggiore evapotraspirazione, causando alle viti stress idrico.

Soluzione

L'irrigazione è una soluzione a lungo termine contro lo stress idrico di elevata intensità. L'irrigazione di precisione è necessaria per ottimizzare l'uso dell'acqua (a causa della scarsità, della competizione tra gli utenti e dei costi) e per mantenere una qualità elevata nella produzione vinicola.

Vantaggi

Un sistema di irrigazione di precisione consente di mantenere gli standard di produzione e di qualità anche nelle annate più difficili, ottimizzando l'uso dell'acqua.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Mitigazione del cambiamento climatico
Conservazione delle risorse naturali
Efficienza nell'uso dell'acqua

Contesto

Questa tecnica può essere applicata in tutti i vigneti.

Tempo di applicazione

Durante il periodo di stress idrico

Tempo di attuazione richiesto

Per progettare il sistema di irrigazione serve una stagione con stress idrico.

Periodo totale di impatto

L'impatto si vedrà al momento della vendemmia.

Attrezzature

Aziende esterne esperte per studiare la variabilità dei vigneti.
Sistemi di irrigazione di precisione
Stagione meteorologica
Sistemi di supporto alle decisioni

Raccomandazioni pratiche

La progettazione del sistema di irrigazione di precisione prevede le seguenti fasi:

- Analisi accurata delle caratteristiche del suolo e della sua variabilità all'interno del vigneto, utilizzando tecnologie avanzate, basate sulla resistività elettrica, che è fortemente correlata ai principali parametri fisico-chimici del suolo.
- Gli indicatori ottenuti consentono di suddividere il vigneto in zone omogenee, all'interno delle quali le proprietà idrologiche del suolo sono uniformi. Ogni zona viene infine caratterizzata con un'analisi del terreno svolta da aziende specializzate.
- La progettazione del sistema di irrigazione a goccia a rateo variabile ha comportato la creazione di due zone, ottenute modificando la linea caratterizzata da distanze diverse tra i gocciolatori, maggiori nella zona ad alta vigoria e minori nella zona a bassa vigoria. Ciò avviene applicando delle clip Hydro ai gocciolatori per chiuderli e modulare la portata.
- Si usano sistemi di supporto decisionale per sapere quando utilizzare i sistemi di irrigazione, ad esempio Irriframe di ANBI e Manna di Rivulis.

Immagini e informazioni visive:

Fig. 1. Il vigneto può essere suddiviso in due macroaree, di cui una meno soggetta a fenomeni di stress idrico.

Fig. 2. Esempio di distribuzione di diverse tesi di irrigazione e caratteristiche di un sistema di irrigazione a rateo variabile

Fig. 3. Le clip Hydro applicate ai gocciolatori per chiuderli e modulare la portata, ottenendo un sistema di gocciolamento a rateo variabile.

Materiale esistente

Video

<https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

(versione breve): <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

(spiegazione dettagliata): <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

Collegamenti web

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_system_sc_21182.htm

https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

Informazioni di contatto

Editore: Vinidea srl, Piazza 1° Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italia; www.inforwine.com

Autore/i: schede realizzate da Céline Caffot, Vinidea, sulla base del lavoro coordinato da Davide Modena e dal prof. Lucio Brancadoro dell'Università di Milano (Italia)

Contatto: celine.caffot@vinidea.it – davide.modina@unimi.it – lucio.brancadoro@unimi.it

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: www.climed-fruit.eu

© 2023

Analisi costi/benefici semplificata

Irrigazione 4.0 nel vigneto

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed ex-post

La pratica mira a ottimizzare la gestione dei molteplici stress estivi e a mantenere gli standard produttivi e qualitativi prefissati anche nelle annate più difficili, ottimizzando l'uso dell'acqua, attraverso l'irrigazione di precisione.

Ex-ante è un sistema di irrigazione a goccia standard.

Ex-post è un sistema di irrigazione a goccia di precisione, in cui porzioni di vigneto con vigore diverso sono sottoposte a regimi di irrigazione differenti in base alle condizioni meteorologiche.

Costi e benefici economici

La pratica, gestendo meglio gli stress estivi, mira ad aumentare la competitività delle aziende vinicole. Inoltre, l'acqua è una risorsa limitata nell'area considerata del Nord Italia (Franciacorta) dove è stato testato il sistema di irrigazione, così come in molte regioni viticole.

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

	Ex-ante	Ex-post
Costi variabili		
Input		
Acqua	100%	85%
Installazione (materiale + manodopera)	Sistema di irrigazione a goccia standard: 100%	<i>Sistema di irrigazione a goccia standard: Gocciolatore utilizzato per modulare l'entrata dell'acqua. Mappatura della conducibilità e del fabbisogno idrico del vigneto: costo / ha</i>
Servizi		<i>Sistema di supporto alle decisioni</i> Costi totali (installazione + servizi): 115%
Altre attrezzature	-	<i>Stazione meteorologica: 2000€</i>
Benefici	-	-
Resa nell'area a bassa vigoria	100%	119%
Acidità nella zona a bassa vigoria	100%	124%
CONFRONTO	<i>L'aumento del 15% dei costi iniziali è bilanciato dall'aumento della resa annuale e della qualità dell'uva ottenuta nella zona a bassa vigoria che riceve l'esatta quantità d'acqua necessaria, e dalla riduzione dei costi variabili per il consumo d'acqua.</i>	

Costi e benefici ambientali

Energia	Non si stimano cambiamenti significativi:
Non c'è alcuna differenza apprezzabile in termini di consumo energetico.	
Acqua	L'indicatore è migliorato del 15%:
Nel vigneto sperimentale in Franciacorta, il consumo di acqua per ettaro è stato ridotto del 15% con il sistema di irrigazione di precisione rispetto al sistema di irrigazione standard (da 722 a 600 ^{m³/ha} nel 2022, da 300 a 250 ^{m³/ha} nel 2021).	
Suolo	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione</i>	
Aria	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione</i>	
Biodiversità	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione</i>	

VIRECLI - Viticoltura resiliente ai cambiamenti climatici

Breve descrizione del GO

Incrementare la competitività delle aziende vitivinicole attraverso l'applicazione di tecniche di viticoltura di precisione.

Testare, in alcuni distretti vitivinicoli, nuove tecniche per contrastare l'effetto dei cambiamenti climatici.

Introdurre protocolli gestionali innovativi compatibili con gli obiettivi enologici e rispettosi della tipicità del territorio.

Veicolare tecniche di gestione del suolo economicamente sostenibili in grado di promuovere produttività e stabilità idrogeologica dei versanti.

Benefici

Minore utilizzo di acqua per l'irrigazione; evitare l'erosione del suolo e minore utilizzo di acqua per l'irrigazione; minori input; minori perdite dovute alle gelate primaverili.

Fase di implementazione

Progetto concluso.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Mitigazione del cambiamento climatico - Tecnologie digitali - Controllo dell'erosione - Salute del suolo - Efficienza nell'uso dell'acqua

Contesto

Clima mediterraneo, test nel nord Italia (Lombardia)

Durata

3 anni (2019-2022)

Partner

3 viticoltori indipendenti, 2 università con sede nel Nord Italia (Milano, Piacenza e Pavia)

Budget

800.000,00 €

Principali risultati raggiunti o attesi

P1. Linee guida sull'irrigazione 4.0: illustrare i passi da seguire per progettare un sistema di irrigazione di precisione per mantenere gli standard di produzione e di qualità anche nelle annate più difficili e per ottimizzare l'uso dell'acqua. Utilizzare una tecnologia a rateo variabile che tiene conto della variabilità del suolo all'interno del vigneto.

P2. Linee guida per le pratiche di gestione del suolo: aumentare la resilienza dei vigneti nei confronti di eventi piovosi estremi o siccitosi e ridurre l'incidenza delle frane superficiali e i fenomeni di erosione al fine di limitare i danni strutturali nei vigneti e la perdita di sostanza organica.

P3. Impatto di nuovi portainnesti per far fronte a condizioni di stress idrico.

P4. Linee guida su come valutare l'effetto della variabilità spaziale del vigneto sulla fertilità dei nodi delle gemme basali di un vitigno caratterizzato da alternanza produttiva e ridotta fertilità basale, come la Croatina. P5. Linee guida sulla potatura invernale tardiva per posticipare il germogliamento, evitare danni da gelate primaverili e conseguire una maggiore freschezza delle uve qualora l'iniziale ritardo fenologico si estenda fino alla maturazione.

Fig. 1. Esempio di distribuzione di diverse tesi di irrigazione e caratteristiche di un sistema di irrigazione a rateo variabile

Fig. 2. La tolleranza al gelo delle gemme rispetto alla posizione delle gemme sui tralci

Materiale esistente

Video

P1. Linee guida irrigazione 4.0:

<https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

Versione breve: <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

Spiegazione dettagliata: <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

P2. Linee guida sulla pratica di gestione del suolo:

■ ■ Versione breve: <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

■ ■ Spiegazione dettagliata: https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

P3. Impatto di nuovi portainnesti per far fronte a condizioni di stress idrico:

■ ■ <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Linee guida su come valutare l'effetto della variabilità spaziale:

■ ■ Versione breve: <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

■ ■ Spiegazione dettagliata: <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

P5. Linee guida sulla potatura invernale tardiva:

■ ■ <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

■ ■ Versione breve: https://youtu.be/AXao_SlrISs

■ ■ Spiegazione dettagliata: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Collegamenti web

P1. Linee guida sull'irrigazione 4.0:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

■ ■ https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

P2. Linee guida sulla pratica di gestione del suolo:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Impatto di nuovi portainnesti per far fronte a condizioni di stress idrico:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Linee guida su come valutare l'effetto della variabilità spaziale:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Linee guida sulla potatura invernale tardiva:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Informazioni di contatto

Editore:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italia; www.inforwine.com

Autore/i: schede realizzate da Céline Caffot, Vinidea, sulla base del lavoro svolto dal Gruppo Operativo VIRECLI:

- Davide Modena e prof. Lucio Brancadoro dell'Università di Milano (Italia).
- Prof. Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni e Valerio Vivaldi dell'Università di Pavia.
- Prof. Alberto Vercesi, prof. Matteo Gatti e Alessandra Garavani dell'Università Cattolica di Piacenza (Italia).
- Prof. Stefano Poni dell'Università Cattolica di Piacenza (Italia).

Contatto: celine.caffot@vinidea.it – gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it – lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it - matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: www.climed-fruit.eu

© 2023

Irrigação de precisão ao serviço dos vinhedos

Desafio

O aumento das temperaturas nos últimos 20 anos favorece uma maior evapotranspiração, provocando fenómenos de stress hídrico nas vinhas.

Solução

A irrigação é uma solução a longo prazo para a elevada intensidade do stress hídrico. A irrigação de precisão é necessária para otimizar a utilização da água (devido à escassez, à concorrência entre utilizadores e ao custo) e para manter uma elevada qualidade na produção de vinho.

Benefícios

Um sistema de irrigação de precisão permite manter os padrões de produção e de qualidade mesmo nos anos mais difíceis, otimizando a utilização da água.

Caixa de aplicabilidade

Tema

Mitigação das alterações climáticas
Conservação dos recursos naturais
Eficiência na utilização da água

Contexto

Esta técnica pode ser aplicada em todos os vinhedos.

Tempo de aplicação

Durante o período de stress hídrico

Tempo de implementação necessário

É necessária uma estação com a ocorrência de stress hídrico para conceber o sistema de irrigação.

Período de impacto

O impacto será visível na colheita.

Equipamento

Empresas externas especializadas para estudar a variabilidade dos vinhedos.
Sistemas de irrigação de precisão
Estação meteorológica
Sistemas de apoio à decisão

Recomendações práticas

Para projetar o sistema de irrigação de precisão, devem ser aplicados os seguintes passos:

- Análise cuidadosa das características do solo e da sua variabilidade no vinhedo, utilizando tecnologias de ponta baseadas na resistividade elétrica fortemente correlacionada com os principais parâmetros físico-químicos do solo.
- As indicações obtidas permitem dividir o vinhedo em zonas homogêneas nas quais as propriedades hidrológicas do solo são uniformes. Cada zona será eventualmente caracterizada através de um estudo do solo efetuado por empresas especializadas.
- A conceção do sistema gota a gota de taxa variável envolveu a criação de duas zonas, conseguidas através da colocação de um único tubo gota a gota caracterizado por diferentes inclinações entre os sistemas gota a gota. Este é maior na zona de alto vigor e menor na zona de baixo vigor. Isto é feito através da aplicação de cliques de irrigação Hydro nos sistemas gota a gota para os fechar e modular a distância.

- Utilização de sistemas de apoio à decisão para saber quando utilizar os sistemas de irrigação, como por exemplo, Irriframe da ANBI e Manna da Rivulis.

Imagens e informações visuais:

Fig. 1. O vinhedo pode ser dividido em duas macro-áreas, uma menos propensa a fenómenos de stress hídrico

Fig. 2. Exemplo de uma distribuição de diferentes teses de irrigação e características de um sistema de irrigação de taxa variável

Fig. 3. Clipes de irrigação Hydro aplicados aos sistemas gota a gota para os fechar e modular a distância e obter um sistema de gotejamento de taxa variável

Materiais existentes

Vídeos

<https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

<https://youtu.be/zFtAw4xfHpU> (versão resumida)

<https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM> (explicação pormenorizada)

Ligações Web

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

Informações de contacto

Editor: *Vinidea* srl, Piazza 1° Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italia; www.inforwine.com

Autor(es): fichas elaboradas por Céline Caffot, Vinidea, com base nos trabalhos coordenados por Davide Modena e pelo Professor Lucio Brancadoro da Universidade de Milão (Itália)

Contacto: celine.caffot@vinidea.it – davide.modina@unimi.it – lucio.brancdoro@unimi.it

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análise custo/benefício simplificada

Irrigação 4.0 na vinha

Introdução - apresentação da situação ex-ante e ex-post

A prática visa otimizar a gestão dos múltiplos stresses estivais, mantendo os padrões de produção e qualidade estabelecidos, mesmo nos anos mais difíceis, otimizando a utilização da água, através da irrigação de precisão.

Ex-ante é um sistema de rega gota a gota normal.

Ex-post é um sistema de rega gota-a-gota de precisão, em que as parcelas de vinha com vigor diferente são sujeitas a diferentes regimes de rega dependentes do clima.

Custos e benefícios económicos

A prática, ao gerir melhor as tensões do verão, visa aumentar a competitividade das adegas. Além disso, a água é um recurso limitado na zona considerada do Norte de Itália (Franciacorta) onde o sistema de irrigação foi testado, bem como em muitas regiões vitivinícolas.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Custos variáveis		
Entrada		
Água	100%	85%
Instalação (material + mão de obra)	Sistema de irrigação por gotejamento padrão: 100%	<i>Sistema de irrigação por gotejamento padrão: Pitch Dripper utilizado para modular o rendimento da água. Cartografia da condutividade e das necessidades hídricas da vinha: custo / ha Sistema de apoio à decisão</i>
Serviços		Custos totais (instalação + serviços): 115%
Outros equipamentos	-	<i>Estação meteorológica: 2000€</i>
Benefícios	-	-
Rendimento na zona de baixo vigor	100%	119%
Acidez na zona de baixo vigor	100%	124%
COMPARAÇÃO	<i>O aumento de 15% dos custos iniciais é compensado pelo aumento do rendimento anual e da qualidade das uvas obtidas na zona de baixo vigor que recebe a quantidade exata de água necessária e pela redução do custo variável do consumo de água.</i>	

Custos e benefícios ambientais

Energia	<p>Não se prevêem alterações significativas:</p>
<p>Não existe uma diferença apreciável em termos de consumo de energia.</p>	
Água	<p>O indicador registou uma melhoria de 15%:</p>
<p>Na vinha experimental em Franciacorta, o consumo de água por hectare foi reduzido em 15% com o sistema de irrigação de precisão em comparação com o sistema de irrigação padrão (de 722 para 600 m3/ha em 2022, de 300 para 250 m3/ha em 2021).</p>	
Solo	<p>Impacto não medido:</p>
<p><i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão</i></p>	
Ar	<p>Impacto não medido:</p>
<p><i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão</i></p>	
Biodiversidade	<p>Impacto não medido:</p>
<p><i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão</i></p>	

VIRECLI – Viticultura resiliente às alterações climáticas

Breve descrição do GO

Aumentar a competitividade das explorações vitícolas através da aplicação de técnicas de agricultura de precisão.

Testar, em várias regiões vitícolas, novas técnicas para contrariar os efeitos das alterações climáticas.

Introduzir protocolos de gestão da inovação adaptados aos objetivos enológicos e que respeitem a tipicidade do território.

Transmitir técnicas de gestão do solo economicamente sustentáveis, capazes de promover a produtividade e a estabilidade hidrológica das encostas.

Benefícios

Menos água utilizada para irrigação; evitar a erosão do solo e menos utilização de água para irrigação; menos fatores de produção; menos perdas devido às geadas da primavera.

Fase de implementação

Projeto concluído.

Caixa de dados chave

Tema

Mitigação das alterações climáticas - Tecnologias digitais - Controlo da erosão - Saúde dos solos - Eficiência na utilização da água

Contexto

Clima mediterrânico, testes no norte de Itália (Lombardia)

Duração

3 anos (2019-2022)

Parceiros Envolvidos

3 viticultores independentes, 2 universidades situadas no Norte de Itália (Milão, Piacenza e Pavia)

Orçamento

800 000,00 €

Principais resultados alcançados ou esperados

P1. Orientações para a irrigação 4.0: explicar os passos a seguir para criar um sistema de irrigação de precisão que mantenha os padrões de produção e de qualidade mesmo nos anos mais difíceis e otimizar a utilização da água. Utiliza tecnologia de taxa variável que tem em consideração a variabilidade do solo no vinhedo.

P2. Orientações para as práticas de gestão do solo: aumentar a resistência dos vinhedos a fenómenos de chuva ou seca extremos e reduzir o impacto dos deslizamentos de terras superficiais e dos fenómenos de erosão, a fim de limitar os danos estruturais nos vinhedos e as perdas de substâncias orgânicas.

P3. Impacto de novos porta-enxertos para fazer face a condições de stress hídrico.

P4. Orientações para a avaliação do efeito da variabilidade espacial no vinhedo sobre a fertilidade dos gomos basais de uma variedade caracterizada pela alternância produtiva e por uma baixa fertilidade basal, como a Croatina.

P5. Orientações sobre a poda tardia de inverno para adiar o abrolhamento dos gomos, a fim de evitar danos devidos às geadas de primavera e obter uma melhor frescura da uva se o atraso fenológico inicial for mantido até à maturação.

Fig. 1. Exemplo de distribuição de diferentes teses de irrigação e características de um sistema de irrigação de taxa variável

Fig. 2. Tolerância dos gomos à geada versus posição dos gomos nas varas

Materiais existentes

Vídeos

P1. Orientações para a irrigação 4.0:

🇬🇧 <https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

🇬🇧 Versão resumida: <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

🇬🇧 Explicação pormenorizada: <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

P2. Orientações para as práticas de gestão do solo:

■ ■ Versão resumida: <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

■ ■ Explicação pormenorizada: https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

P3. Impacto de novos porta-enxertos para fazer face a condições de stress hídrico:

■ ■ <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Orientações sobre a forma de avaliar o efeito da variabilidade espacial:

■ ■ Versão resumida: <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

■ ■ Explicação pormenorizada: <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

P5. Orientações sobre a poda tardia de inverno

🇬🇧 <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

■ ■ Versão resumida https://youtu.be/AXao_SlrISs

■ ■ Explicação pormenorizada: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Ligações Web

P1. Orientações para a irrigação 4.0:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

■ ■ https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_e_sc_21194.htm

P2. Orientações para as práticas de gestão do solo:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Impacto de novos porta-enxertos para fazer face a condições de stress hídrico:

🇬🇧 https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Orientações sobre a forma de avaliar o efeito da variabilidade espacial:

🇬🇧 https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Orientações sobre a poda tardia de inverno:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Informações de contacto

Editor:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Itália; www.inforwine.com

Autor(es): fichas informativas elaboradas por Céline Caffot, Vinidea, com base nos trabalhos efetuados no âmbito do Grupo Operacional VIRECLI por:

- Davide Modena e Professor Lucio Brancadoro da Universidade de Milão (Itália).
- Professora Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni e Valerio Vivaldi da Universidade de Pavia.
- Professor Alberto Vercesi, Professor Matteo Gatti e Alessandra Garavani da Universidade Católica de Piacenza (Itália).
- Professor Stefano Poni da Universidade Católica de Piacenza (Itália).

Contacto: celine.caffot@vinidea.it –

gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it –

lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it -

matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023